

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14381020>

GEOGRAFIK KARTALARDA RANG TASVIR ORQALI XUDUDLARNI TASVIRLASH

Irnazarova Nilufar Ismatullayevna

Qarshi muhandislik iqtisodiyot

institutiNilufarismatullayevna68@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografik kartalarni yaratishda rang tasvir orqali hududlarni tasvirlash va foydalanuvchiga o'qishga yordam beruvchi tushunchalar haqida so'z boradi.

Аннотация: В этой статье рассказывается об изображении регионов с помощью цветного изображения при создании географических карт и концепциях, которые помогают пользователю читать.

Abstract: This article talks about the image of regions using a color image when creating geographical maps and concepts that help the user to read.

Kalit so'zlar: geografik kartalar. rang tasvir. gipsometrik ranglar. hudud. tunnel. 3D tasvir. vegetatsiya.

Ключевые слова: географические карты. цветное изображение. гипсометрические цвета. территория. туннель. 3D изображение. растительность.

Keywords: geographical maps. a color image. hypsometric colors. territory. the tunnel. 3D image. vegetation.

Geografik kartalarni tasvirlashda jarayonida, rang tasvirini qo'llash xududlarni tasvirlashda juda samarali usul bo'lib hisoblanadi, ma'lumotni vizual ravishda yaxshi tushunishga yordam beradi. Rang tasvirining qo'llanilishi quyidagi xususiyatlarni aks ettirishga katta yordam beradi:

Relyef:

Gipsometrik ranglar yordamida tasvirlash: Bu usulda kartadagi gorizontaal chiziq balandliklariga qarab ranglar qo'llaniladi. Masalan, yashil rang pastliklarni, sariq rang tepaliklarni, qizil rang tog'larni aks ettirishi mumkin. Bu kartadan foydalanuvchiga hududning relyefini tushunishni osonlashtiradi.

Soya effektlari: 3D tasvirlarni yaratishda ishlatiladi va relefni vizual ravishda yaxshi ko'rsatadi.

Tabiiy resurslar:

Vegetatsiya: O'simlik turlari va zichligi turli xil ochiq rangdan to'q ranglargacha belgilanadi. Masalan, yashil rang o'rmonlarni, sariq rang cho'llarni, jigarrang rang dashtlarni aks ettiriladi.

Suv resurslari: Ko'llar, daryolar va okeanlar turli xil ranglar bilan ko'rsatiladi. Masalan, ko'k rang suv havzalarini, yashil rang daryolarni aks ettirishi mumkin.

Minerallar: Yer osti boyliklarini ham rang tasviri yordamida ko'rsatish imkoniyati bor. Masalan, qora rang ko'mirni, qizil rang temirni, sariq rang oltinni belgilash kitib olsa bo'ladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

Aholi zichligi: Ranglarni ishlatgan xolda, aholi zichligi yuqori bo'lgan hududlarni belgilab ko'rsatish mumkin. Masalan, qizil rang aholi zichligi yuqori bo'lgan hududlar hisoblanisa, sariq rang esa aholi zichligi past bo'lgan hududlar hisoblanadi.

Iqtisodiy faollik: Turli xil sanoat sohasining faoliyatini ham rang tasviri orqali ko'rsatish mumkin. Masalan, ko'k rang kimyo sanoatini, qizil rang metallurgiya sanoatini, yashil rang qishloq xo'jaligini belgilashi mumkin.

Siyosiy chegaralar: Ranglarni ishlatib, davlatlar, viloyatlar yoki shaharlar chegaralarini belgilash kiritisa bo'ladi.

Xavf-xatarlar:

Tabiiy ofatlar: Ranglarni ishlatib, zilzilalar, toshqinlar, yong'inlar, sel va boshqa xavf-xatarli hududlarni belgilash va foydalanuvchiga ma'lumot yetkazsa bo'ladi..

Ekologik muammolar: Ifloslanish darajasiga qarab ranglarni ishlatib, havo, suv yoki tuproq ifloslanishi mavjud bo'lgan hududlarni kartada ko'rsatib o'tish mumkin.

Rang tasvirini qo'llashda bir nechta muhim nuqtalarni bilish zarur sanaladi:

Rang tanlash: Ranglarni tanlashda universal standartlar mavjud bo'lib, ular vizual ravishda tushunarli va ma'lumotni samarali yetkazish imkonini yaratishi zarur hisoblanadi.

Ranglar sxemasi: Ranglar sxemasi oddiy va tushunarli bo'lishi kerak.

Ranglarning yorqinligi: Yorqin ranglar diqqatni jalb qiladi va ma'lumotni yaxshi ajratib ko'rsatishga yordam beradi ochiqroq ranglar esa bu ma'lumotlarni to'ldiruvchi sanaladi.

Xulosa:

Geografik kartalarda rang tasvirini qo'llash xududlarni tushunish va ma'lumotni vizual ravishda yaxshi yetkazishga yordam beradi. Ranglarning o'rinli tanlanishi va ularning uyg'unligi kartaning tushunarligini va samaradorligini oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. E.Safarov, SH.Prenov.Tabiiy kartalarni loyixalash va tuzish. Toshkent "Universitet",2011y.
2. T.Mirzaliyev va boshqalar. Kartashunoslik. Toshkent "CHO'lpon",2012y
3. Mirzaliyev T. Geografik karta va undan foydalanish. T.: O'qituvchi 1982
4. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr ishlari uchun geodezik o'lchovlarni matematik qayta ishlash amaliyotini takomillashtirish. Research And Education. 2023/2/28 179-182 betlar.
5. Mirzayev J.O., Bazarov M.M., Irnazarova N.I. Zamonaviy geodezik axborotlarni qayta ishlash usullari. Research And Education. 2023/2/28 186-188 betlar.
6. Mirzayev J.O., Ulasheva M.Y. Geodezik o'lchov natijalarini zamonaviy geodezik asboblarda yordamida aniqligini oshirish. Science and innovation. 2024 656-658 betlar.